

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Мирзаева Э.Т.

ст. преподаватель, кафедры русского языка,
Ташкентский международный университет Кимё
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19812210>

Аннотация: данная статья посвящена такому актуальному вопросу, как использование русских пословиц и поговорок в обучении русскому языку в неязыковом вузе. Целью и задачей настоящей статьи является повышение мотивации изучения русского языка и успешности его усвоения с помощью использования русских пословиц и поговорок. В статье указывается на необходимости обучения грамматике, лексике и знакомства с русской историей и культурой при использовании русских пословиц и поговорок.

Ключевые слова: использование русских пословиц и поговорок, обучение, народная мудрость, мышление студентов, обобщённо-личные предложения, лексический запас, эффективность обучения.

Поговорки и пословицы – миниатюрные поэтические произведения, в которых выражена народная мудрость, народная педагогика, народная оценка. Они складывались до того, как появилась грамотность. Старинные пословицы живут и сегодня – в разговоре, в книгах. Пословицы украшают нашу жизнь, делают её живой и остроумной.

Несмотря на то, что времена постоянно меняются, потребность народа увековечивать свою мудрость на становится меньше. По словам Палея О.И. «Пословицы и поговорки дают возможность проникнуть в другую систему мышления, познакомиться с другой системой ценностей. Глубокое содержание этих пословиц и поговорок не только развивает мышление студентов, но и оказывает воспитательное воздействие. Методическая и практическая ценность использования пословиц и поговорок в процессе обучения русскому языку очень велика» [1, с. 12]. В работе над пословицами и поговорками желательно обратить внимание на следующее:

1.Использование пословиц и поговорок при обучении грамматике

Использование пословиц и поговорок является одним из самых эффективных приёмов расширения и углубления знаний учащихся. С одной стороны, это является средством выражения мысли, а с другой – реализуя изучаемы формы или конструкции в речи, пословицы и поговорки как

нельзя лучше способствуют автоматизации грамматических форм и конструкций.

В Ташкентском международном университете Кимё обучение осуществляется на узбекском, русском и английском языках. Я, как преподаватель русского языка делаю всё, чтобы заинтересовать студентов в изучении русского языка. Ведь русский язык в университете изучается не только как иностранный язык, но и как язык специальности. От компетентности молодого специалиста в своей трудовой сфере зависит налаживание контактов, подписание договоров, выгодные сделки, привлечение инвесторов, выход на мировые рынки и продвижение брендов Узбекистана. Требование сегодняшнего дня – выпускать грамотных, подготовленных, деловых специалистов, которые должны владеть языком специальности.

В связи с этим я издала учебное пособие «Сборник упражнений по русским пословицам и поговоркам». Данный сборник упражнений составлен в соответствии с Силлабусом по русскому языку для национальных групп Ташкентского международного университета Кимё.

Настоящий сборник состоит из трёх частей: грамматических, лексических тем учебника «Русский язык», (авторы: М.А.Бердиева, В.Д.Янченко) строго соответствующие темам учебной программы и приложения - словаря русско-узбекских пословиц и поговорок.

Цель пособия – привить интерес студентов к русскому языку путём использования пословиц и поговорок в речевом общении и взаимодействии с носителями других языков.

Так, в пословицах и поговорках с глаголами повелительного наклонения глаголы обозначают действия, а пословицы и поговорки с такими глаголами воспринимаются как совет, просьба, предложение, пожелание, разрешение и запрещение. Например:

Доверяй, но проверяй.

Береги нос в большой мороз.

Умей сказать, умей и помолчать.

Береги платье снову, а честь смолоду.

Не в свои сани не садись.

Семь раз отмерь – один раз отрежь.

Не зная броду, не суйся в воду.

Век живи – век учись.

Не суди книгу по обложке.

Не будь складен, да будь ладен.
Не рой другому яму – сам в неё попадёшь.
Коль не просят, не пляши.

Можно также изучать сложносочинённые предложения в пословицах и поговорках. Сюда можно отнести такие пословицы:

Труд человека кормит, а лень портит.
Язык болтает, а голова не знает.
Больной от могилы бежит, а здоровый в могилу спешит.
Глаза боятся, а руки делают.
Друг спорит, а враг поддакивает.
Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдётся.
Попытка не пытка, а спрос не беда.
Глупый осудит, а умный рассудит.
Бой красен мужеством, а приятель – дружеством.
Корова черна, да молоко бело.
Родима сторонка – мать, а чужая – мачеха.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

В процессе освоения степеней сравнения прилагательных не встречаются так много трудностей, если материал предлагается в виде пословиц и поговорок. Например:

Лучше поздно, чем никогда.
Час от часу не легче.
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Тише едешь – дальше будешь.
Своя воля страшней неволи.
Выше головы не прыгнешь.
С горы видней.
В гостях хорошо, а дома лучше.
Незванный гость хуже татарина.
Ближняя копейка дороже дальнего рубля.
Лучше поздно, чем никогда.
Правда светлее солнца.

Таким образом, использование вышеприведённых материалов при изучении грамматики поможет сделать урок русского языка более увлекательным и интересным, а результат эффективным.

2. Использование пословиц и поговорок для обучения лексике

Использование пословиц и поговорок в обучении русскому языку позволяет употреблять их не только при объяснении многих грамматических явлений, но и для обогащения лексического запаса.

Пословицы и поговорки могут употребляться в упражнениях на развитие речи, в которых они используются в качестве стимула. На основе пословиц и поговорок учащиеся учатся выражать свои собственные мысли, чувства, переживания т.е. демонстрируют различные способы их размещения в речи.

Знание русских пословиц и поговорок обогащает словарный запас учащихся, помогает им усвоить образный строй языка, развивает память, приобщает к народной мудрости.

Студенты национальных групп с удовольствием выполняют задания, связанные с подбором смыслового варианта русских пословиц на узбекские. Очень много русских пословиц совпадают по смыслу с узбекскими.

Например:

Распредели пословицы схожие по смыслу с узбекскими пословицами.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Слово не воробей: вылетит не поймаешь | – дилнинг калити – тил. |
| 2. Язык до Киева доведёт | – айтилган гап, отилган ўқ. |
| 3. Язык – ключ от сердца | – тил қиличдан ўткир. |
| 4. Язык-украшение ума | – тил тилга дарак беради. |
| 5. Язык языку весть даёт | – тил – ақл безаги. |
| 6. Язык проворней сабли | – тил оёқдан олдин югурар. |
| 7. Язык впереди ног бежит | – қуш тилини қуш билади. |
| 8. Язык птицы понимает птица | – тил оёқдан олдин югурар. |
| 9. Язык острее меча | – тил тошларни парчалайди. |
| 10. Язык камни рушит | – сўраб-сўраб Маккани топибди. |
| 11. Язык голубит, язык и губит даволаб бўлмас | – тил – ханжар эмас, яраласа |

12. Язык не кинжал, ранит
не залечишь

– суйдирадиган ҳам тил,
бездирадиган ҳам тил.

Необходимость поисковых средств эквивалентного перевода выражений на узбекский язык развивает переводческие навыки и умения. К тому же, работа с пословицами и поговорками стимулирует интерес учащихся к работе со словарём.

3.Работа в малых группах

Хороший результат даёт работа в малых группах. Этот метод помогает учащимся самостоятельно мыслить и развивает коммуникативные качества речи. Задания могут быть разнообразными. Например:

Задания по творчеству В.И. Даля.

Задание 1.

Укажите в таблице правильный вариант ответа.

Группа 1.

1.Укажите город, где родился В.И.Д аль.	Москва. Рига. Луганск.
2.Кто по национальности был отец В.И. Даля?	русский; немец; датчанин.
3.Какими профессиями владел В.И. Даль?	певец; художник; военный врач, писатель, собиратель слов.

Группа 2.

1.Сколько слов собрал В.И. Даль в своём словаре?	200 000; 100 000; 300 000.
2. Сколько пословиц собрал В.И. Даль?	50 000; 30 000; 70 000.

3.Какой псевдоним был у В.И. Даля?	Атаман; Казак Луганский; Генерал.
------------------------------------	---

Группа 3.

1.Сколько лет работал В.И. Даль над своим словарём?	50 лет; 53 года; 69 лет.
2.Автором каких учебников является В.И. Даль?	«Ботаника», «Зоология». «Алгебра», «Геометрия». «География», «История».
Когда и где похоронен В.И. Даль?	22 сентября 1872 года на Ваганьковском кладбище; 20 августа 1900 года на Новодевичьем кладбище; 5 декабря на Введенском кладбище.

Задание 2.

Группа 1.

	друг
Язык мой мой	враг
	сосед

	соловей
Слово не... вылетит не поймашь	воробей
	сорока

Группа 2.

	улицу
Бросать слова на ...	реку
	ветер

	Москвы
Язык до ... доведёт.	Ташкента
	Киева

Группа 3.

	соловей
Без языка и ... нем.	попугай
	колокол

Острый язык ... из гнезда выманит.	змею орла дятла

4. Игровые примеры для повышения активности учащихся

Используя в речи пословицы и поговорки, необходимо говорить только начало пословицы, пусть студенты добавят их конец. Например:

Закончи пословицу или поговорку.

Слово не воробей: вылетит ...

Язык мой – враг...

Что написано пером, не вырубишь ...

Без языка и колокол ...

Лучше скажи мало, но ...

Мал язык, да всем телом ...

Молва без крыльев, а ...

Не пройми копьём, пройми ...

Острый язык – дарование, а длинный - ...

Острый язык змею из гнезда ...

Перо всегда смелее ...

Без русского языка не сколотишь и ...

В заключение можно сказать, что русские пословицы и поговорки как один из приёмов обучения русскому языку узбекских учащихся не только способствуют эффективности обучения, а также повышают мотивацию к изучению русского языка.

Использование информационно-коммуникационных технологий и инновационных методов в процессе обучения создают огромную

возможность для плодотворного овладения студентами русским языком в неязыковом вузе. Развитие информационных технологий и обширный поток информации во всех отраслях науки и экономики вызвали бурное изменение в обществе и в государстве. На сегодняшний день у каждого студента есть возможность ежеминутного использования современных гаджетов, которые мгновенно дают ответы на их запросы по вопросам, связанным с обучением. Поэтому и преподавателю в своей работе необходимо широко использовать новые технологии, чтобы эффективнее раскрывать и закреплять пройденный материал.

В Узбекистане сейчас при преподавании русского языка широко применяют новые образовательные технологии, так как это не только новые средства, но и новые формы и методы преподавания, а самое главное – новый подход к процессу обучения в вузе. Использование образовательных технологий в процессе обучения повышает авторитет педагога, так как преподавание ведется на современном, более высоком уровне, а главное растет самооценка самого преподавателя развивающего свои профессиональные навыки и возможности.

Образовательные технологии помогают в достижении основной цели – эффективности и модернизации образования, так как улучшают качество обучения, обеспечивают гармоничное развитие личности, которая свободно может ориентироваться в информационном пространстве, а также показать имеющийся опыт и выявить его результативность.

Использование на своих занятиях инновационных образовательных технологий помогают сформировать у студентов интерес и стремление к самообразованию, направить усилия на создание положительной мотивации к обучению, дать знания, которые определяют их осмысленный выбор жизненного пути.

На сегодняшний момент каждому студенту необходимо уметь получать информацию из разных источников, использовать и создавать ее самостоятельно. Образовательные технологии раскрывают новые горизонты и возможности в преподавании языка, а также способствуют в улучшении качества преподавания, облегчают работу и повышают эффективность обучения.

В данное время в процессе инновационного обучения актуальными стали: модульная технология; технология развивающего обучения; проектная технология; технология критического мышления; кейс технология; технология интегрированного обучения; информационно-

коммуникационная технология; технология проблемного обучения; игровая технология; групповые технологии; педагогика сотрудничества.

Модульная технология состоит в том, что студент самостоятельно достигает конкретные цели, что положительно влияет на повышение качества знаний и саморазвитие.

Технология критического мышления основана на вызове, осмыслении содержания и рефлексии.

Вызов – мотивация, т.е. побуждение к работе с новой информацией и интереса к теме; информация - выявление имеющихся знаний по теме; коммуникация - обмен мнениями.

Осмысление содержания - получение новой информации и ее систематизация.

Рефлексия – коммуникация, т.е. мнения об информации; информация - приобретение нового знания; мотивация, т.е. побуждение к расширению информации и оценка процесса и выработка собственной позиции.

В аудитории на своих занятиях я широко использую основные методические приемы развития критического мышления: *интеллектуальная разминка, кластер, мозговой штурм, зигзаг, таблица, инсерт, эссе, корзина идей, синквейн, работа с текстом, исследование текста, ключевые термины, ассоциативный ряд, круги по воде, ролевой проект, знаю \хочу узнать \узнал, метод контрольных вопросов, да - нет, лингвистические задачи, перекрестная дискуссия.*

У студенческой аудитории в начале подачи нового материала я узнаю, что они знают о данной теме, и каждый студент может высказать свое мнение по данному вопросу. Затем мы вместе собираем полученную информацию, которая, по их мнению, прозвучала наиболее полно и точно.

Кейс технологии объединяют в себе метод проектов, ситуативный анализ и ролевые игры.

В аудитории в работе над *кластером* я соблюдаю следующие правила:
- записываем все, что приходит на ум; продолжаем пока идеи не иссякнут, и не кончится отведенное время; стараемся строить как можно больше связей; даем волю воображению и интуиции; не следуем определенному плану.

Синквейн мне помогает на стадии повторения, как сжатое сообщение полученных знаний.

Пятиминутное эссе я обычно применяю в конце занятия, так как оно помогает студентам подытожить знания по теме: написать, что узнали нового и задать вопрос, на который они не получили ответа.

Интегрированное обучение развивает студенческий потенциал и побуждает к познанию и осмыслению, к развитию логики, мышления и коммуникативных способностей.

Игровая технология - свободный и раскрепощенный контроль знаний, обучение становится дифференцированным и деликатным, самопроизвольно запоминаются сведения, формируется ассоциативное запоминание, активизируется познавательная и мыслительная деятельность, а также усиливается мотивация к изучению языка.

Проектная технология - студент сам участвует в получении знаний. Она учит анализировать проблему или задачу и творчески мыслить и прогнозировать ее решение. В конце изучения темы я ее применяю, потому что одним из ее элементов является проектная дискуссия, основанная на подготовке и защите проекта.

Информационные технологии и их применение позволяют комбинировать и разнообразить средства педагогического воздействия на аудиторию, усиливают мотивацию к обучению и улучшают усвоение подачи нового материала, дают возможность качественно изменить самоконтроль и контроль над его результатами. Обучение русскому языку это та область, где использование *ИКТ* может принципиально изменить и методы работы, и, самое главное, их результат.

Наиболее актуальной на сегодняшнее время является подготовка студентов в области поиска, анализа и использования информации - важнейшего жизненного ресурса, так как она и информационное образование гарантируют молодому специалисту реальный доступ к информационным ресурсам и культурным ценностям, которые сосредоточены в библиотеках, музеях, архивах, учебных и научных учреждениях Узбекистана.

Преподаватель русского языка в XXI веке должен эффективно владеть современными технологиями и использовать их на своих занятиях. С помощью технологий достигается быстрее овладение знаниями, умениями и навыками, а также формирование мировоззрения и развитие у студентов их способностей. В моей педагогической деятельности образовательные технологии помогают мне в работе с аудиторией, так как

раскрывают мое мастерство педагога и потенциал студентов, которые работают в аудитории с большим интересом и отдачей.

Литература:

1. Гендина Н.И., Колкова Н.И., Скипор И.Л. Информационная культура личности, диагностика, технология формирования: Учебно-методическое пособие. Ч. 1,2. Кемерово: ГАКИ, 1999.
2. Герасимов А.М., Логинов И.П. Инновационный подход в построении обучения: Учебное пособие. М.: МАПКи ПРО, 2001.
3. А.Н.Тихонов, В.А. Садовичий и др. М.: МГУ, 1994.
4. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы. М.: Педагогика, 1987.

